

O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDA ANTONIMLAR TAVSIFI, O‘RNI VA
ULARNIG TURLI JIHATDAN TASNIFLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084302>

Rajabova Mavjuda Bobokulovna

Buxoro viloyat bolalar ftiziatriya sihatgohi maktabi

Yuldasheva Hulkar Kenjayevna

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada antonim so‘zlarning ingliz va o‘zbek tillaridagi ahamiyati, ularning tasniflanishi hamda ular orasidagi farq va o‘xshashliklar to‘g‘risida tavsiflar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *antonim, antonimiya, til birligi, o‘zbek tili, xorijiy tillar, davlat tili*

Ma‘lumki, o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan so‘ng, yurtimizda ko‘plab o‘zgarishlar yuz berdi, shu bilan birgalikda, xorijiy tillarni o‘qitishga oid turli islohotlar amalga oshirildi. Chet tillariga bo‘lgan e‘tibor ham yanada oshdi. O‘zbek tili bilan bir qatorda ingliz, rus, nemis, fransuz kabi tillar ham o‘qitilishi davlatimizning porloq kelajagini bunyod etish maqsadida yo‘lga qo‘yildi.

Umuman olganda, barcha tillar keng imkoniyatli va rang-barang tillar ekanini yaxshi bilamiz. Bugun biz ushbu maqolamiz orqali ingliz hamda o‘zbek tillarida antonimlarning qanday ahamiyat kasb etishiga to‘xtalib, ularga yangicha nigoh bilan qarashlikni oldimizga maqsad qilib qo‘ydik va bu haqda qisqacha yozishga qaror qildik.

Antonimiya bu semantik aloqadorlikni ifodalovchi konsept sifatida muhim lisoniy ahamiyat kasb etadi. Antonimlar odatda juftlik tarzida iborlarda (Yerga ursang, ko‘kka sapchidi), maqollarda (*Avval o‘yla, keyin so‘yla. A friend to everybody is a friend to nobody. (Hammaga do‘st bo‘lgan hech kimga do‘st bo‘lmaydi.)*), va boshqa turli adabiy janrlarda (tazod: *Bu yerda na g‘urbat, na ofat, na g‘am. Bunda bor: harorat, muhabbat, shafqat. G‘.G‘ulom*) keng foydalaniladi va nutqqa o‘ziga xos bezak beradi. Bundan tashqari antonimlar til o‘rganishda ham o‘z o‘rniga lisoniy hodisadir. Masalan “*tall*” (baland so‘zi) “*not short*” (past emas) so‘zi bilan izohlanadi.

Antonim so‘ziga olimlar turlicha ta‘riflar berganlar. XIX asrda tilshunos S. J. Smit “antonim” tushunchasini oddiygina qilib “sinonim” tushunchasining teskarisi yohud aksi deb ta‘rif berdi, keyinchalik esa bu ta‘rif turli muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki ma‘no torayib ancha soddalashib qolgandi. XX asrga kelib esa antonim konseptiga aniqlik kiritila boshlandi. Xususan, 1977-yilda Lyons antonimni zidalanish va qarama-qarshilik asosiga qurilgan so‘zlar munosabati deya ta‘rif berdi. [2, 32] Masalan, ochmoq va yopmoq so‘zlari o‘rtasidagi aloqadorlik antonimiyani ifodalaydi. Boshqa bir tilshunos Lich esa antonim va antonimiyani semantik tushunchalar sifatida ta‘riflab qarama-qarshi ma‘nolar o‘rtasidagi aloqadorlik antonimiya, qarama-qarshi

ma'noni esa antonim deb ataydi. [3, 54] Xitoylik mashxur tilshunos Hu Zhuanglin oddiygina qilib antonimiya qarama-qarshilik asosidagi aloqadorlik ekanini tasdiqlaydi. [1, 164] O'zbek tilshunosligida dastlabki antonimlar tadbiqui o'tgan asrning 70-yillarida R. Shukurov tomonidan tadqiqotlar amalga oshirildi va dastlabki "O'zbek tilida antonimlar" nomli ilmiy asar yozildi. Ushbu asarda bir-biriga yaqin tushunchalar omonimlik, polisemiya va antonimiyaning farqlari ularning leksik-semantik xususiyatlari yoritib o'tilgan. Bizning fikrimizcha bu asarda ham asosan antonimlarni yasaliş jihatidan turlarga ajratilganligi, ya'ni shakl nuqtai nazaridan xosil qilinishi tadbiqu etilganligi, ma'noning miqdoriy jihatdan antonimlarning tasniflanishi tahsinga loyiqdir. [4]

Antonimlar formal jihatdan xosil bo'lishiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: leksik antonimlar (*yaxshi-yomon, good-bad*); affiksial antonimlar (*muhim-nomuhim, important-unimportant*) hamda sintaktik antonimlar (*qalbi pok-ichi qora*). Bulardan shunday ma'no anglashiladiki, antonimiya bu ma'lum bir lison birliklarining o'zaro qarama-qarshiligi. Ingliz tili semantikasi o'zbek tiliga nisbatan qisman murakkabroq bo'lib, ularda antonimlarning 3 turi mavjud va ular: gradable antonyms-asli antonimlar (*beautiful-ugly ya'ni, go'zal-xunuk*); complementary antonymsto'ldiruvchi antonimlar (*day-night ya'ni, kun-tun*); hamda relational antonyms-nisbiy antonimlar (*teacher-pupil ya'ni, o'qituvchi-o'quvchi*). O'zbek tilshunosligida antonimlarning leksik semantik xususiyatlariga ko'ra tasnifini birinchi bo'lib S.Usmonov boshlab berdi. Uning fikricha antonimlar bir-birini inkor etish darajasiga ko'ra 2 turga bo'linadi: to'la va yarim. [5, 33] To'la antonim bu biz yuqorida keltirgan gradable (asl, asliy) antonimga to'g'ri keladi. Ular doim bir konsept doirasida vujudga keladi. Masalan, issiq-sovuq- hamma joyda, do'st-dushman- hamma. Yarim antonimlarda esa o'zaro ziddlik kuchsizligi yaqqol sezilib turadi, lekin bu shuni anglatadiki, ular o'rtasida hamon aloqadorlik va qarama-qarshilik mavjuddir. Masalan: aka-uka (ular umumiy tushuncha-farzand tushunchasi ostida birlashsa-da, biri ikkinchisiz ham mavjud bo'lishi mumkin: ular muntazam juftlik xossasiga ega emaslar, lekin tenglik nuqtayi nazaridan bir xil darajadadirlar.)

Yuqorida ta'kidlangan fikrlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida ingliz tilidan farqli ravishda 2 ta leksik-semantik antonimlar turi bo'lsa, ular ingliz tilida 3 tadir.

Yana bir muhim farq shuki, buni ziddiyat ya'ni qarama-qarshilik deb olsak ham to'g'ri bo'ladi, bizningcha. Ingliz tili grammatikasida antonimlarning uchinchi turi sanalmish "relational antonyms" (nisbiy) bizning tilda turlicha talqin qilinishi ham mumkin. Ularni ba'zi yuqoridagi kabi tilshunoslar, bizning milliy tilimizda bunday tur mavjud emas desalar, ba'zi adabiyotlarda esa, ingliz tilidagi "relational antonyms" (nisbiy) hisoblangan doctor-patient antonimlari bizda antonim sanalmaydi aksincha, shifokor-bemor shaklida oddiygina "uyadosh so'zlar" sirasiga kiradi.

Farqlar mavzusini davom ettirar ekanmiz, o'zbek tili antonimlarining tarkibiga kiruvchi «sintaktik antonimlar» bizning nutqimizda eng ko'p qo'llaniladigan turlardan sanaladi. Chunki bunday antonimlar tom ma'noda iboralar asosida qurilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi (qo'li uzun-qo'li kalta, ya'ni, boy-kambag'al ma'nosida). Bu tur

ingliz tili grammatikasida mavjud emas. Lekin umuman olganda, ikki til o'rtasida farqlar borligiga yarasha, o'xshashliklarni ham topish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Расулова, Р. Б. (2020). Она тили фанини ўқитишда иктидорли ўқувчиларни аниқлаш ва уларнинг нутқ маданиятларини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. *Ta'lim, fan va innovatsiya*, 1(2), 37-40.
2. Усербай, Б. (9102). Мустақил таълим - талаба билимининг асоси. *Туркий халқлар фольклори, адабиётшунос ҳамда тилишуносликнинг аҳамиятли масалалари: Халқаро конференция*, 1(1), 105-108.
3. Кучқоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Жавдат ва унинг Самарқанд адабий ҳаётида тутган ўрни. *ИНТЕРНАУКА*, 13(142), 89-90.
4. Кучқоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Личность в системе человеческих общение и педагогических взаимоотношений. *Innovative achievements in science*, 439-441.
5. Baykabilov, U. A. (2020). Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari. *Science and Education*, 1(Special Issue 2), 51-56.
6. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida ijodkor tarjimaiholini o'rgatish xususida. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
7. Jumaniyozov, S. A. (2020). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
8. Ҳасанзода, Қ. Ҳ. (2020). Жавдат ижодида панд-ахлоқ мавзуси ва унинг ёш авлод тарбиясидаги ўрни. *Science and Education*, 1(2).
9. Байзаков, Ж. А. (2019). Түкі халықтарды дастандарындағы ұлттық ерекшеліктер. *Филология ҳам оны оқытыу тарауларындағы фундаменталь ҳам инновациялық изертлеулер*, 35-37.
10. Байзаков, Ж. А. (2019). Тарихи дастандарда тұлға концепциясы. *II Yunusov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education*, 250-253.
11. Shaykhislamov, N. Z., & Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(1), 358-361.
12. Shaykhislamov, N. Z. (2020). Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog'liqligi. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 221-231.
13. Shofqorov, A. M., & Shaykhislamov, N. (2020). Ona tili ta'limda lingvistik mashqlarning o'rni. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
14. Шайхисламов, Н. (2020). Изучение языка в социолнгвистике и культура речи. *Экономика и социум*, 10(77).

15. Махмудов, Қ. Ш., Санакулов, З. И., Шайхисламов, Н. З., & Қаршиева, Д. Э. (2020). Педагогик таълимда "Кластер". *Science and Education*, 1(7), 587593.
16. Bayzakov, J. A. (2020). Pedagogik texnologiyalardan foydalanib ta'lim berishda o'qituvchiga qo'yilgan talablar. *Science and Education*, 1(7), 208-214.
17. Saidov, O'. R. (2020). Ona tilidan dars mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi. *Science and Education*, 1(7), 342355.
18. Носирова, Т. (2019). Таълими эҳодиёти адабони маорифпарвар ва давраи бедории миллий дар мактабҳои таълими ҳамагонӣ. *Адабий алоқалар ва маданиятларнинг ўзаро таъсири*, 271-273.
19. Носирова, Т. (2019). Миллий кадриятлар ва таълим-тарбия жараёни. *Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар*, 327-329.
20. Носирова, Т. Х. (2020). Воспитание как метод педагогической деятельности. *Innovative Achievements in Science*, 436-438.
21. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish samarasi. *Science and Education*, 1(5).
22. Jumaniyozov, S. A. (2020). Abdulla Qahhor hikoyalarini o'rganishda innovatsion metodlar. *Science and Education*, 1(5).
23. Matkasimova, D. B. K., & Makhmudov, K. S. U. (2020). Importance of Interactive Methods in the English Language Grammar Teaching. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
24. Шайхисламов, Н. (2020). Студенттердің ана тілі мен әдебиеті пәнін меңгерудің педагогикалық негіздері. *Образование и наука в XXI веке*, 1(6), 421426.
25. Шайхисламов, Н. (2020). Социолингвистические аспекты и стилистика языка. *Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi*, 796-799.
26. Shayxislamov, N. Z. Umumta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. *Science and Education*, 1(7), 373-378.
27. Шайхисламов, Н. (2020). Контакт лингвистикаси ва унинг терминологияси. *Хорижий тилларни ўргатишда замонавий инновацион технологиялардан фойдаланишнинг мақсад ва вазифалари ҳамда долзарб усуллари*, 111-114.
28. Шайхисламов, Н. (2020). Ўзбек ва рус тилларида қўлланилувчи инвестиция ва кредит терминларининг қиёсий типологик таҳлили. *Филологиянинг умумназарий масалалари*, 204-206.
29. Makhmudov, K. (2020). Innovative Cluster of Pedagogical Education: Common Goals and Specific Interests. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 182-187.

REFERENCES:

1. Расулова, Р. Б. (2020). Она тили фанини ўқитишда иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва уларнинг нутқ маданиятларини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. *Ta'lim, fan va innovatsiya*, 1(2), 37-40.
2. Усербай, Б. (9102). Мустақил таълим - талаба билимининг асоси. *Туркий халқлар фольклори, адабиётшунос ҳамда тилишуносликнинг аҳамиятли масалалари: Халқаро конференция*, 1(1), 105-108.
3. Кучкоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Жавдат ва унинг Самарқанд адабий ҳаётида тутган ўрни. *ИНТЕРНАУКА*, 13(142), 89-90.
4. Кучкоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Личность в системе человеческих общение и педагогических взаимоотношений. *Innovative achievements in science*, 439-441.
5. Baykabilov, U. A. (2020). Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari. *Science and Education*, 1(Special Issue 2), 51-56.
6. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida ijodkor tarjimaiholini o'rgatish xususida. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
7. Jumaniyozov, S. A. (2020). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
8. Ҳасанзода, Қ. Ҳ. (2020). Жавдат ижодида панд-ахлоқ мавзуси ва унинг ёш авлод тарбиясидаги ўрни. *Science and Education*, 1(2).
9. Байзаков, Ж. А. (2019). Түкі халықтарды дастандарындағы ұлттық ерекшеліктер. *Филология ҳам оны оқытыў тараўларындағы фундаменталь ҳам инновациялық изертлеўлер*, 35-37.
10. Байзаков, Ж. А. (2019). Тарихи дастандарда түлға концепциясы. *II Yunusov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education*, 250-253.
11. Shaykhislamov, N. Z., & Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(1), 358-361.
12. Shayxislamov, N. Z. (2020). Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog'liqligi. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 221-231.
13. Shofqorov, A. M., & Shayxislamov, N. (2020). Ona tili ta'limda lingivistik mashqlarning o'rni. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
14. Шайхисламов, Н. (2020). Изучение языка в социоллингвистике и культура речи. *Экономика и социум*, 10(77).
15. Махмудов, Қ. Ш., Санакулов, З. И., Шайхисламов, Н. З., & Қаршиева, Д. Э. (2020). Педагогик таълимда "Кластер". *Science and Education*, 1(7), 587593.

16. Bayzakov, J. A. (2020). Pedagogik texnologiyalardan foydalanib ta'lim berishda o'qituvchiga qo'yilgan talablar. *Science and Education*, 1(7), 208-214.
17. Saidov, O'. R. (2020). Ona tilidan dars mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi. *Science and Education*, 1(7), 342355.
18. Носирова, Т. (2019). Таълими эҳодиёти адибони маорифпарвар ва давраи бедории миллӣ дар мактабҳои таълими ҳамагонӣ. *Адабий алоқалар ва маданиятларнинг ўзаро таъсири*, 271-273.
19. Носирова, Т. (2019). Миллий қадриятлар ва таълим-тарбия жараёни. *Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар*, 327-329.
20. Носирова, Т. Х. (2020). Воспитание как метод педагогической деятельности. *Innovative Achievements in Science*, 436-438.
21. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish samarasi. *Science and Education*, 1(5).
22. Jumaniyozov, S. A. (2020). Abdulla Qahhor hikoyalarini o'rganishda innovatsion metodlar. *Science and Education*, 1(5).
23. Matkasimova, D. B. K., & Makhmudov, K. S. U. (2020). Importance of Interactive Methods in the English Language Grammar Teaching. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
24. Шайхисламов, Н. (2020). Студенттердің ана тілі мен әдебиеті пәнін меңгерудің педагогикалық негіздері. *Образование и наука в XXI веке*, 1(6), 421426.
25. Шайхисламов, Н. (2020). Социолингвистические аспекты и стилистика языка. *Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi*, 796-799.
26. Shayxislamov, N. Z. Umumta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. *Science and Education*, 1(7), 373-378.
27. Шайхисламов, Н. (2020). Контакт лингвистикаси ва унинг терминологияси. *Хорижий тилларни ўргатишда замонавий инновацион технологиялардан фойдаланишнинг мақсад ва вазифалари ҳамда долзарб усуллари*, 111-114.
28. Шайхисламов, Н. (2020). Ўзбек ва рус тилларида қўлланилувчи инвестиция ва кредит терминларининг қиёсий типологик таҳлили. *Филологиянинг умумназарий масалалари*, 204-206.
29. Makhmudov, K. (2020). Innovative Cluster of Pedagogical Education: Common Goals and Specific Interests. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 182-187.